

AZƏRBAYCANIN PEDAQOJİ FİKİR TARİXİNDƏ HÜSEYN ƏFƏNDİ QAYIBZADƏNİN YERİ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18410245>

Məhəmməd Allahverdi oğlu Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialı

E-mail: huseynovrovsen763@gmail.com

XÜLASƏ

Məqalədə göstərilir ki, Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi və mütəfəkkiri olan Mirzə Hüseyn Qayıbzadə dini elmlərlə yanaşı ərəb, fars və türk dillərini mükəmməl bilməmişdir. O, əvvəlcə müsəlman ruhani məktəbində müəllim, sonralar isə Qori müəllimlər seminariyasında ərəb və fars dillərini tədris etmişdir. Onun ictimai-siyasi fəaliyyətində 1883-cü ildən ömrünün sonuna qədər rəhbərlik etdiyi Qafqaz Ruhani İdarəsindəki işi mühüm yer tutur. Qayıbzadə dini lider kimi din və maarifin uzlaşmasını təmin edir, bu iki sahəni bir araya gətirirdi.

Məqalədə qeyd edilir ki, bir tarixi şəxsiyyət kimi Qayıbzadə milli ruhunun, təhsilin və mədəniyyətin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Məqalədə həmçinin haqlı olaraq deyilir ki, o bir çox elmi əsərlərin də müəllifi kimi məşhurdur. Sonda göstərilir ki, Hüseyn Qayıbzadənin irsi bu gün də tədqiq edilir, öz aktuallığını saxlayır və təşkil olunan elmi-mədəni diskussiyalarda mühüm rol oynayır.

Açar sözlər: Hüseyn Qayıbzadə, Qafqaz Ruhani İdarəsi, dini lider, publisist, maarifçilik

THE PLACE OF HUSEYN EFENDI QAYIBZADE IN THE HISTORY OF PEDAGOGICAL THOUGHT OF AZERBAIJAN

ABSTRACT

The article shows that Mirza Huseyn Qayıbzade, an outstanding socio-political figure and thinker of Azerbaijan, knew Arabic, Persian and Turkish languages perfectly, along with religious sciences. He first worked as a teacher at a Muslim spiritual school, and later taught Arabic and Persian at the Gori Teachers' Seminary. His work in the Caucasian Spiritual Administration, which he headed from 1883 until the end of his life, occupies an important place in his socio-political activity. As a religious leader, Qayıbzade ensured the reconciliation of religion and education, bringing these two areas together.

The article notes that as a historical figure, Qayıbzade played an important role in the formation of the national spirit, education and culture. The article also rightly states that he is also famous as the author of many scientific works. In conclusion, it is shown that the legacy of Huseyn Gayıbzadeh is still being studied today, retains its relevance and plays an important role in organized scientific and cultural discussions.

Keywords: Huseyn Gayıbzadeh, Caucasian Spiritual Administration, religious leader, publicist, enlightenment

Mirzə Hüseyn Molla Yusif oğlu Qayıbzadə 1830-cu ildə Qazax bölgəsinin Salahlı kəndində doğulmuşdur. Uşaq ikən ata-anasını itirmiş, əmisi İbrahim Əfəndinin himayəsində boya-başa çatmışdır. İlk təhsilini Məhəmməd Musazadədən alan Hüseyn dini elmlərlə yanaşı ərəb, fars və türk dillərini mükəmməl öyrənə bilməmişdir. O, həmçinin Şərq ədəbiyyatı və tarixinə də dərin bələd idi. Məktəbi yaxşı qiymətlərlə bitirdiyinə görə o, 17 yaşında ikən oxuduğu Salahlı kənd məktəbində müəllim saxlanılır. 1857-ci ildə Qafqaz müftisi Məhəmməd əfəndi Hüseyn Qayıbzadənin Tiflisdə fəaliyyət göstərən üçillik müsəlman ruhani məktəbində işə düzəlməsinə nail olur. O, 1858-ci ilin əvvəllərində həmin məktəbdə şəriətdən və Şərq dillərindən dərs deməyə başlayır.

Hüseyn Qayıbzadə 1879-cu ildən 1883-cü ilə qədər Zaqafqaziyada çox məşhur olan Qori Müəllimlər Seminariyasında ilk ərəb və fars dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hüseyn Qayıbzadənin maarifçilik fəaliyyətində kasıb ailələrin uşaqlarının təhsilinə qayğı xüsusi yer tuturdu.

O, Tiflisdə yaşayarkən kasıb uşaqlar üçün öz vəsaiti hesabına məktəb açır. Sonradan XX əsrin əvvəllərində Qayıbzadə bu məktəbi genişləndirərək altı sinifli "Müfti - İslam məktəbi" nə çevrilir.

Hüseyn Qayıbzadə azərbaycanlı qızların təhsil alması qayğısına da qalır. O, qızların yeni məktəblərdə təhsil almalarına təşəbbüs göstərərək öz həyat yoldaşı Səadət xanıma Qafqaz Qadınlarının Xeyriyyə Cəmiyyətində iştirak etməyə icazə verir, qızları Nigar (sonralar general Ə. Şıxlinskiyin xanımı) və Gövhər (sonralar general Usubovun xanımı) rus dilində Tiflis Nücabə Qızlar İnstitutunda oxutdurur. Nigar xanım 1889-cu ildə, Gövhər xanım isə 1903-cü ildə həmin institutu qızıl medalla bitirirlər.

Az gəlirli ailələrdən olan uşaqlara təhsil imkanı yaratmaqla maarifçilik məqsədini həyata keçirirdi. Qayıbzadənin təqaüd və yardımı sayəsində 5 il ərzində 43 nəfər azərbaycanlı seminarist təhsil ala bilmişdi.

Bu tələbələr arasında sonralar Azərbaycanın elm, mədəniyyət və ictimai həyatında tanınmış simalar olmuşdu. Bunlardan Firidun bəy Köçərli, Teymurbəy Bayraməli bəy və digər ziyalıları misal göstərmək olar. Onlar sonradan Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında böyük rol oynamışlar.

Qayıbzadə böyük ədəbiyyatşünas və publisist idi. O, müxtəlif əsərlər, dərslər vəsaitləri, antologiyalar hazırlamışdı.

Qayıbzadə "4 cildlik Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası"nın müəlliflərindən biridir. Bu topluya XVIII - XIX əsrlərdə yaşamış 100-dən çox Azərbaycan şairinin əsərləri daxil edilmişdir. Bundan başqa o, "Tövsiyyənamə" adlı kitab yazmışdır. 9 hissədən ibarət olan bu kitabda atalar sözləri, zərb məsələləri, hikmətli sözlər toplanmışdır.

Mütəfəkkir-maarifçi olan Hüseyn Qayıbzadə bir sıra dərslər vəsaitlərinin müəllifi olmuşdur. O, mədrəsələrdə istifadə üçün "Məsaibi – ammil - hesab" (riyaziyyat üzrə "Hesab - ümumi məsələlər), həmçinin başlanğıc səviyyəli məktəblər üçün "Məbdəyi - təlimi - sibyan" (yeniyyətələr üçün başlanğıc təlimi) adlı kitabların müəllifidir.

Hüseyn Qayıbzadə 1883-cü ilin sonunda müəllimlikdən azad edilərək Qafqaz Ruhani İdarəsinin (Qafqaz müftisi) rəisi vəzifəsinə irəli çəkilir və 1917-ci ilin martınadək bu vəzifədə çalışır.

Bu mövqedə o sadəcə dini rəhbər yox, həm də maarifçi mədəni çevrilişin təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Onun dövründə dini təhsillə yanaşı, dünyəvi təhsil, ədəbiyyat, dilçilik və maarifçilik istiqamətində mühüm addımlar atılır. O, etnik - dini, milli fərqləri "Xalqların bərabərliyi" kontekstində qiymətləndirir, toleranlığı əsas götürür, dostluq və əməkdaşlıq əsasında həmrəylik tərəfdarı kimi çıxış edirdi.

Qayıbzadə dini lider kimi din və maarifin uzlaşmasını təmin edir, o dövrdə qarşıdurmalı görünən bir, iki sahəni bir araya gətirirdi. Maarifçilik və təhsil tarixi üçün dəyərli mənbələri, dini, həm də dünyəvi xidmətləri göstərir ki, Qayıbzadə elmdən uzaq yox, maarifə açıq ruhani idi.

Tarixi şəxsiyyət kimi Qayıbzadə milli ruhun, təhsilin və mədəniyyətin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Bu, onun irsinin bugünkü dövrdə də aktuallığını göstərir – yəni onun topladıqları arxivləşdirdikləri materiallar hələ də dəyərlidir, mədəniyyət və ədəbiyyat tariximiz üçün əhəmiyyətlidir. Bu gün də onun adı mədəni irsimizdə hörmətlə anılır.

2025-ci ilin dekabrında – Qayıbzadənin anadan olmasının 195 illiyinə həsr olunmuş "Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə irsi ənənə və maarifçilik kontekstində" adlı respublika elmi konfransı keçiriləcək. Bu onu göstərir ki, Qayıbzadənin irsi hələ də tədqiq olunur, aktual hesab edilir və bugünkü təhsil – mədəni diskussiyalarında mühüm rol oynayır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan – Milli Ensiklopediyası. "Qayıbov Hüseyn Əfəndi" məqaləsi. Bakı AMEA, 2010.
2. Qasımlı F. Azərbaycan Pedaqoji fikir tarixi. Bakı, 2012.
3. Əliyev S. Azərbaycan təhsil tarixi (XIX – XX) Bakı, 2015.